

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 452-458
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14058607)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058607>

Hubungan Usia Dengan Grading Histopatologi Pasien Kanker Payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2022

Benny Kusuma¹, Ananda Dita Rizkilillah², Septi Purnamasari³, Mulawan Umar⁴, Soilia Fertilita⁵

¹Bagian Bedah Onkologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

³Bagian Biologi Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

⁴Bagian Bedah Onkologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

⁵Bagian Histologi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email : anandaditar01@gmail.com

Abstrak

Kanker telah menjadi masalah kesehatan global. Berdasarkan data *Global Cancer Observatory* (GLOBOCAN) 2020, kanker payudara menempati urutan pertama dengan mortalitas yang tinggi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Seiring bertambahnya usia risiko kanker payudara akan meningkat, meskipun penelitian menunjukkan bahwa tingkat harapan hidup relatif lebih rendah pada wanita usia <40 tahun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Hubungan Usia dengan Grading Histopatologi Pasien Kanker Payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2022”. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang disajikan secara analitik dengan teknik desain potong lintang yang menggunakan data sekunder berupa rekam medis pasien kanker payudara rawat inap di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tahun 2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan prosedur *simple random sampling* yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Dari total 61 sampel sesuai dengan kriteria inklusi, ditemukan bahwa karakteristik demografi pasien memiliki tingkat pendidikan SLTA (59%), sebagian besar tidak bekerja/IRT (88,5%) dan berasal dari luar Palembang (55,8%). Analisis usia menunjukkan bahwa kelompok usia 40-60 tahun memiliki risiko tertinggi (67,2%), sementara distribusi *grading* histopatologi menunjukkan prevalensi tertinggi pada *grade* 3 (52,5%). Tipe histopatologi yang paling umum adalah tipe lain-lain (90,2%). Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan *grading* histopatologi. dengan nilai $p\text{-value}=0.019$ ($p<0,05$). Pada tahun 2022 di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, kanker payudara paling sering terjadi pada usia 40-60 tahun (67,2%), dengan *grading* histopatologi *grade* 3 (52,5%). Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara usia dan *grading* histopatologi ($p=0,019$).

Kata Kunci: Kanker payudara, usia, *grading* histopatologi.

Abstract

The Association Between Age and Histopathological Grading in Pasien With Carcinoma Breast Cancer in RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang in 2022. Cancer has emerged as a global health concern. According to the 2020 Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) data, breast cancer ranks first in global mortality, particularly in Indonesia. As age increases, the risk of breast cancer rises, although research indicates lower life expectancy in women under 40. Therefore, this study aims to investigate the The Association Between Age and Histopathological Grading in Pasien with Carcinoma Breast Cancer in RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang in 2022. This observational analytical study employed a cross-sectional design using secondary data from medical records of inpatient breast cancer patients at Dr. Mohammad Hoesin Palembang General Hospital in 2022. Sampling was conducted through simple random sampling and analyzed through univariate and bivariate analyses using the Statistical Package for Social Science (SPSS). Out of 61 samples inclusion criteria, demographic characteristics revealed a prevalence of SLTA education (59%), mostly unemployed/homemakers (88.5%), and originating from outside Palembang (55.8%). Age analysis indicated the highest risk in the 40-60 age group (67.2%), while histopathological grading distribution showed the highest prevalence in grade 3 (52.5%). The most common histopathological type was categorized as 'other' (90.2%). Bivariate analysis results demonstrated a significant relationship between age and histopathological grading, with a p-value of 0.019 ($p<0.05$). In 2022 at Dr. Mohammad Hoesin Palembang General Hospital, breast cancer predominantly

occurred in the 40-60 age group (67.2%) with histopathological grading mostly classified as grade 3 (52.5%). The study also revealed a significant relationship between age and histopathological grading ($p=0.019$).

Keywords: Breast cancer, age, histopathological grading.

Article Info

Received date: 19 Oktober 2024

Revised date: 27 Oktober 2024

Accepted date: 03 November 2024

PENDAHULUAN

Kanker menjadi isu kesehatan utama di dunia. Menurut *World Health Organization* (WHO) 2019, kanker menjadi penyebab utama atau kedua kematian sebelum usia 70 tahun di 112 dari 183 negara dan menempati peringkat ketiga atau keempat di 23 negara lainnya. Berdasarkan data *Global Cancer Observatory* (GLOBOCAN) 2020, kanker payudara menempati urutan pertama dengan angka mortalitas tertinggi di seluruh dunia. Setiap tahunnya kasus kanker payudara dapat meningkat hingga 11,7% atau sekitar 2,3 juta dengan kematian 685.000 (6,9%).¹ Kanker payudara menempati urutan pertama dan penyebab kematian akibat kanker nomor satu di Indonesia. Rendahnya tingkat pengetahuan di Indonesia menyebabkan lebih dari 80% kasus ditemukan pada stadium yang lanjut.²

Usia tua menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi risiko terjadinya kanker payudara, tetapi data mengenai hubungan usia dengan kelangsungan hidup pasien kanker payudara masih bertentangan.³ Angka kejadian kanker payudara pada wanita usia >50 tahun sekitar 75% dan pada wanita muda yang berusia di <40 tahun hanya 5%. Risiko kanker payudara akan meningkat seiring berjalannya usia dimulai dari usia 30 tahun.⁴ Namun, sejumlah studi klinis telah melaporkan bahwa kanker payudara pada wanita usia <40 tahun memiliki angka harapan hidup yang relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pasien kanker payudara wanita usia muda memiliki karakteristik kanker payudara dengan *grading* histopatologi III, stadium III, dan status hormonal yang kurang menguntungkan yaitu ekspresi hormon reseptor estrogen dan hormon reseptor progesteron positif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan populasi wanita yang lebih tua.⁵

Grading histopatologi adalah salah satu faktor penting dalam menentukan prognosis penderita. *Grading* dihubungkan dengan usia harapan hidup 10 tahun, dimana *grade* I memiliki angka harapan hidup 85%, *grade* II dengan angka harapan hidup 60%, dan *grade* III dengan angka harapan hidup 45%.⁶ Penelitian sebelumnya telah menunjukkan perbedaan hasil mengenai hubungan usia dengan *grading* histopatologi pasien kanker payudara.⁷ Hasil penelitian Jackson, dkk. tahun 2023, melaporkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan *grading* histopatologi. Pada pasien wanita usia <40 tahun cenderung memiliki histopatologi *grade* III.⁸ Sedangkan, penelitian oleh Mardiah 2021 di RSUP Haji Adam Malik Medan, melaporkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara *grading* dan wanita pada usia < 40 tahun dan \geq 40 tahun. Histopatologi *grade* II menjadi mayoritas pada kedua kelompok usia.⁹

Penelitian oleh Chen di Amerika Serikat tahun 2016, membagi pasien kanker payudara menjadi tiga kelompok berikut: kelompok muda (<40 tahun), kelompok usia menengah (40-60 tahun) dan kelompok lansia (\geq 60 tahun). Pembagian ini didasarkan oleh riwayat keluarga, mutasi gen, dan perubahan hormon akibat menopause.¹⁰

Pemeriksaan histopatologi adalah metode diagnostik yang dianggap sebagai standar emas (*gold standard*) dalam mengidentifikasi kanker. Melalui pemeriksaan histopatologi, dapat mempelajari bagaimana penyebab, mekanisme perkembangan, korelasi antara gejala klinis dan temuan patologis, serta menentukan prognosis kanker. Berdasarkan permasalahan yang di atas, membuat peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai judul "Hubungan Usia dengan *Grading* Histopatologi Pasien Kanker Payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2022".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional yang disajikan secara analitik dengan teknik desain potong lintang (*cross sectional study*) yang bertujuan agar diperoleh hubungan usia dengan *grading* histopatologi pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2022. Penelitian akan dilaksanakan pada Juli - November 2023 yang dilakukan di Instalasi Rekam medis RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Populasi pada penelitian ini adalah pasien kanker payudara, di rawat di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tahun 2022. Pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan prosedur *simple random sampling*, yaitu semua unit populasi yang memenuhi kriteria inklusi akan diambil dari data rekam medis secara acak (*random*) dimana setiap

anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Data rekam medis yang pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada periode 2022 yang akan diambil sebagai sampel penelitian adalah data rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah data rekam medis pasien kanker payudara yang di rawat di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada periode 2022 yang lengkap (usia, karakteristik demografi, tipe histopatologi, dan *grading* histopatologi). Penelitian ini telah mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan (KEPKK) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan No. Protokol : 212-2023

HASIL

Selama periode penelitian terdapat 908 berkas rekam medis yang tercatat. Seluruh berkas meliputi rekam medis pasien rawat inap bulan Januari – Desember tahun 2022. Setelah dilakukan proses inklusi dan eksklusi sampel, dari 908 berkas rekam medis terdapat 759 berkas rekam medis yang tidak dapat digunakan karena terdapat rekam medis yang memiliki dua atau lebih dengan nama pasien yang sama dan tidak terdapat informasi mengenai hasil pemeriksaan patologi anatomi untuk mengetahui data *grading* dan tipe histopatologi kanker payudara. Sehingga diperoleh 149 sampel yang memenuhi kriteria inklusi yang kemudian dilakukan pengacakan (*random*) dan diambil 61 sampel sesuai dengan jumlah sampel minimal.

Tabel 1 Distribusi frekuensi karakteristik demografi pada pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022.

Karakteristik Demografi		
Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SD	12	19,7
SLTP	8	13,1
SLTA	36	59,0
Perguruan Tinggi	5	8,2
Total	61	100,0
Pekerjaan		
Tidak Bekerja (IRT)	54	88,5
Bekerja	7	11,5
Pegawai Negeri Sipil	3	4,9
Swasta	2	3,3
Lain-lain	2	3,3
Total	61	100,0
Tempat Tinggal		
Palembang	21	34,0
Luar Palembang	34	55,8
Luar Sumatera Selatan	6	9,8
Total	61	100

Pada tabel 4.1 mengenai karakteristik demografi didapatkan dari hasil penelitian 61 sampel. Distribusi pendidikan paling banyak adalah SLTA sebanyak 36 sampel (59%), diikuti oleh SD sebanyak 12 sampel (19,7%), SLTP sebanyak 8 sampel (13,1%), dan Perguruan Tinggi sebanyak 5 sampel (8,2%). Distribusi pekerjaan paling banyak adalah tidak bekerja (IRT) sebanyak 54 sampel (88,5%). Dari mereka yang bekerja, mayoritas adalah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 sampel (4,9%), diikuti oleh pekerja swasta dan pekerja lainnya, masing-masing sebanyak 2 sampel (3,3%). Distribusi tempat tinggal paling banyak berada di luar Palembang sebanyak 34 sampel (55,8%), diikuti oleh Palembang sebanyak 21 sampel (34%) dan luar Sumatra Selatan sebanyak 6 sampel (9,8%).

Tabel Error! No text of specified style in document..2 Tabel distribusi frekuensi usia pada pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022

Usia	Frekuensi Usia Pasien Kanker Payudara	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)

< 40 tahun	11	18,0
40-60 tahun	41	67,2
>60 tahun	9	14,8
Total	61	100,0

Tabel 2. Tabel distribusi frekuensi tipe histopatologi pada pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022

Tipe Histopatologi	Frekuensi Tipe Histopatologi Kanker Payudara	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<i>Invasive Lobular Carcinoma</i> (ILC)	6	9,8
<i>Invasive Ductal Carcinoma no special type</i> (NST)	55	90,2
Total	61	100

Tabel 3 Tabel distribusi frekuensi grading histopatologi pada pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022

Grading	Frekuensi Grading Histopatologi Kanker Payudara	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Grade 1	2	3,3
Grade 2	27	44,3
Grade 3	32	52,5
Total	61	100

Pada tabel 2 mengenai karakteristik usia didapatkan dari hasil penelitian 61 sampel. Distribusi usia paling banyak adalah usia 40-60 tahun sebanyak 41 sampel (67,2%). Diikuti oleh usia <40 tahun sebanyak 11 sampel (18%) dan usia >60 tahun sebanyak 9 sampel (14,8%). Pada tabel 2 mengenai karakteristik tipe histopatologi dari hasil penelitian 61 sampel. Distribusi tipe histopatologi paling banyak adalah *Invasive Ductal Carcinoma no special type* (NST) sebanyak 55 sampel (90,2%). Diikuti oleh *Invasive Lobular Carcinoma* (ILC) sebanyak 6 sampel (9,8%). Pada tabel 3 mengenai karakteristik *grading* histopatologi dari hasil penelitian 61 sampel. Distribusi *grading* histopatologi paling banyak adalah *grade* 3 sebanyak 32 sampel (52,5%). Diikuti oleh *grade* 2 sebanyak 27 sampel (44,3%) dan *grade* 1 sebanyak 2 sampel (3,3%).

Tabel Error! No text of specified style in document. Tabel hubungan usia dengan *grading* pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022

Usia	Grading Histopatologi Berdasarkan Usia Pada Pasien Kanker Payudara			Total (%)	p-Value
	I n (%)	II n (%)	III n (%)		
< 40 tahun	1(9%)	1(9%)	9(82%)	11 (100,0%)	0,019*
40-60 tahun	1 (2%)	24 (59%)	16 (39%)	41 (100,0%)	
>60 tahun	0 (0,0%)	2 (22%)	7 (77,8%)	9 (100,0%)	

*Pearson Chi-Square p = 0,019

Analisis hubungan usia dengan *grading* histopatologi karsinoma payudara di uji menggunakan uji *chi-square* untuk tabel 3x3. Pada tabel silang terdapat *cell* dengan nilai 0 namun tidak ada uji alternatif yang memenuhi sehingga dilihat berdasarkan nilai *pearson chi-square*. Pada tabel 4 terlihat nilai signifikansi dari hubungan usia dengan *grading* histopatologi dari hasil penelitian 61 sampel sebesar $p=0,019(p<0,05)$. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan *grading* histopatologi.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, sebanyak 36 sampel (59%) telah mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2016 yang melaporkan bahwa, pendidikan terakhir kelompok kasus terbanyak tamat SMA sebanyak 23 orang (42,89%). Hal ini sejalan dengan mulai diberlakukannya peraturan bahwa setiap masyarakat wajib mengikuti pendidikan dasar minimal selama 12 tahun. Semakin tinggi pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap suatu penyakit.¹¹

Dari 61 sampel pada penelitian ini, diketahui sebanyak 54 pasien (88,5%) tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga (IRT). Hal ini didasarkan oleh mayoritas karakteristik wanita di Sumatra Selatan adalah IRT atau tidak bekerja. Beberapa studi sebelumnya juga sejalan bahwa mayoritas sampel tidak bekerja atau berperan sebagai IRT. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 melaporkan bahwa jumlah pekerja perempuan hanya 38,98% dari total pekerja di Indonesia. Badan Pusat Statistik Sumsel 2020-2022 melaporkan hal yang sejalan bahwa jumlah wanita yang bekerja dari tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan. Selain itu, penelitian di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2016 melaporkan bahwa jenis pekerjaan terbanyak yaitu ibu rumah tangga sebanyak 44,4%.¹¹

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa distribusi tempat tinggal paling banyak berada di luar Palembang sebanyak 34 sampel (55,8%). Hasil ini berkaitan dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai rumah sakit tipe A. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang menjadi rumah sakit rujukan nasional dengan pelayanan kesehatan terlengkap terutama di bedah onkologi di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.

Pada penelitian ini pengelompokan usia pasien terbagi menjadi 3 kelompok usia, yaitu kelompok usia <40 tahun, usia 40-60 tahun, dan usia >60 tahun. Sampel pada penelitian ini terdiri dari pasien kanker payudara berusia 27-86 tahun. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, angka kejadian mayoritas adalah distribusi usia 40-60 tahun sebanyak 41 sampel atau sebesar 67,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian di RSUP Haji Adam Malik Medan tahun 2021 melaporkan bahwa, angka kejadian pada kelompok usia 41-50 tahun sebesar 36,9% dan diikuti oleh kelompok usia 51-60 tahun sebesar 30,1%.⁹ Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan di RSUD Al-Ihsan tahun 2018-2020 yang melaporkan bahwa, angka kejadian mayoritas berada pada kelompok usia 45-54 tahun sebesar 44,36% dan diikuti oleh kelompok usia 55-64 tahun sebesar 14,66%.¹² Seiringnya bertambah usia, maka jumlah paparan faktor risiko akan semakin tinggi. Walaupun belum ada penyebab secara pasti, namun semakin bertambahnya usia maka akan ada pertumbuhan sel yang tidak normal akibat penurunan fungsi fisiologis dan menurunnya daya tahan tubuh. Selain itu, genetik, pola hidup, usia *menarche* dan ras juga dapat menjadi faktor risiko lainnya.^{13,12}

Tipe histopatologi yang memiliki jumlah terbanyak pada penelitian ini adalah *Invasive Ductal Carcinoma no special type* (NST) yaitu sebanyak 55 sampel atau sebesar 90,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2019-2020 yang melaporkan bahwa tipe invasif yang paling banyak ditemukan adalah *Invasive Ductal Carcinoma no special type* (NST), dengan proporsi sebesar 90% atau sebanyak 72 pasien. Penelitian di RSUP Haji Adam Malik Medan tahun 2021 melaporkan hasil yang sejalan, dimana 85,4% atau sebanyak 88 pasien memiliki tipe histopatologi *Invasive Ductal Carcinoma no special type* (NST).⁹ NST merupakan tipe invasif yang paling sering ditemukan yaitu sebesar 40-80%. Hal ini diakibatkan apabila suatu tumor tidak dapat diklasifikasikan menjadi tipe histopatologi tertentu akan disebut NST.¹⁴

Pada penelitian ini mayoritas pasien kanker payudara memiliki *grade* 3 sebanyak 32 sampel atau sebesar 52,5%. Hal ini sejalan dengan penelitian dengan penelitian yang dilakukan di RSUD Al-Ihsan tahun 2018-2020 yang melaporkan bahwa, *grading* histopatologi yang paling banyak pada penelitian ini adalah *grade* III sebesar 51,13%.¹² Penelitian lainnya yang sejalan di RS Al-Islam Bandung periode 2012-2015, *grading* histopatologi terbanyak adalah *grade* III sebesar 62%.¹⁵ *Grading* histopatologi yang tinggi dihubungkan dengan prognosis yang buruk, agresivitas tumor yang tinggi, dan rekurensi kanker payudara. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui *grading* histopatologi untuk merencanakan pengobatan pasien yang tepat.¹²

Hubungan Usia Dengan *Grading* Histopatologi

Berdasarkan hasil pada analisis bivariat dengan uji statistik menggunakan *chi-square* pada tabel 4.5 didapatkan *p-value* sebesar 0,019 ($p < 0,05$) yang menunjukkan terdapat hubungan yang

signifikan antara hubungan usia dengan *grading* histopatologi. Pada penelitian ini didapatkan pada usia <40 tahun memiliki histopatologi *grade* 3 sebesar 82%. Hasil ini menggambarkan bahwa wanita pada usia muda memiliki *grade* yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jackson dkk di Kanada tahun 2023 yang melaporkan bahwa, terdapat hubungan yang bermakna dengan nilai $p < 0,001$.⁸ Selain itu, penelitian *Effect of Age on Breast Cancer Patient Prognoses* tahun 2016 juga melaporkan hasil yang sejalan. Terdapat hubungan signifikan antara usia dengan *grading* sebesar $p < 0,001$.¹⁰

Ditemukannya hubungan bermakna secara signifikan antara usia dengan *grading* histopatologi pada penelitian ini berkaitan dengan teori mengenai prognosis kanker payudara dipengaruhi oleh ekspresi status reseptor hormon estrogen (ER), progesteron (PR), HER2 dan Ki-67. Pada penelitian di RSUD dr. Moewardi Surakarta melaporkan bahwa, pada *grade* I (diferensiasi baik) memiliki ekspresi status hormon ER dan PR yang tertinggi, sedangkan pada *grade* III (diferensiasi buruk) memiliki ekspresi status hormon ER dan PR yang rendah. Selain itu, adanya ekspresi HER2 yang berlebihan juga dapat berkaitan dengan *grading* histopatologi yang buruk.¹⁶ Hal ini sejalan dengan teori wanita usia muda (<40 tahun) cenderung memiliki ekspresi status hormon reseptor estrogen (RE) dan reseptor progesteron (RP) negatif, dan cenderung memiliki HER2 positif atau *triple-negatif*.⁸ Pada penelitian di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda melaporkan bahwa, wanita muda memiliki ekspresi Ki-67 yang lebih tinggi dibanding wanita pada usia menengah dan tua karena memiliki hormon reseptor estrogen (RE) positif yang rendah. Ekspresi Ki-67 berpengaruh terhadap kecepatan mitosis sel. Ekspresi Ki-67 yang tinggi memiliki prognosis buruk, karena memiliki korelasi dengan *grading* histopatologi. Semakin tinggi ekspresi Ki-67 maka akan semakin tinggi *grading* histopatologi.^{17,18}

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Usia dengan risiko tertinggi pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2022 adalah usia 40-60 tahun sebanyak 41 sampel atau 67,2%.
2. Distribusi *grading* histopatologi terbanyak adalah *grade* 3 sebanyak 32 sampel (52,5%). Diikuti oleh *grade* 2 sebanyak 27 sampel (44,3%) dan *grade* 1 sebanyak 2 sampel (3,3%).
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan *grading* histopatologi pasien kanker payudara di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tahun 2022, dengan nilai $p\text{-value} = 0,019$ ($p < 0,05$).

REFERENSI

- Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*. 2021 May;71(3):209–49.
- Suyatno, Bob Andinata, IGN Gunawan Wibisana, Endi T. Pasaribu, Yopi Triputra, Melati Wibawa Putri, Soehartati A. Gondhowiardjo, Kardinah UM. Panduan Tatalaksana Kanker Payudara [Internet]. Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI); 2023. Available from: <https://peraboi.org/product/panduan-tatalaksana-kanker-payudara/>
- Centers for Disease Control and Prevention. What Are the Risk Factors for Breast Cancer? | CDC. 2021.
- Vinay Kumar, Abul K. Abbas JCAJ. Robbins Basic Pathology 10th Edition. 10th ed. Vinay Kumar, Abul Abbas JCA, editor. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier Saunders; 2022.
- Erić I, Petek Erić A, Kristek J, Koprivčić I, Babić M. Breast Cancer In Young Women: Pathologic And Immunohistochemical Features. *Acta Clin Croat*. 2018 Sep;57(3):497–502.
- The Royal College of Pathologists. Nottingham_Score_for_Breast_Cancer-3508-11-Eng-Us. 2016;2023.
- Solikhah S, Promthet S, Hurst C. Awareness Level about Breast Cancer Risk Factors, Barriers, Attitude and Breast Cancer Screening among Indonesian Women. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2019 Mar;20(3):877–84.
- B Jackson E, Gondara L, Speers C, Diocee R, M Nichol A, Lohrisch C, et al. Does age affect outcome with breast cancer? *Breast*. 2023 Aug;70:25–31.
- Mardiah H, Ginting RNA, Rahmadhany H, Sitorus ERD. Correlation between Age and Body Mass Index (BMI) with Histopathological Features of Breast Cancer Patients in RSUP Haji Adam

- Malik Medan. *Indones J Cancer*. 2021;15(2):46.
- Chen HL, Zhou MQ, Tian W, Meng KX, He HF. Effect of Age on Breast Cancer Patient Prognoses: A Population-Based Study Using the SEER 18 Database. *PLoS One*. 2016;11(10):e0165409.
- Dyanti GAR, Suariyani NLP. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Delaying Factors In Breast Cancer Patients Taking Early*. *J Kesehat Masy*. 2016;11(2):97–104.
- Ilham Malik Fajar, Yusuf Heriady, Hidayat Wahyu Aji. Karakteristik Usia, Gambaran Klinis dan Histopatologi Pasien Kanker Payudara di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat Periode Januari 2018 - Oktober 2020. *J Ris Kedokt*. 2021;1(2):85–91.
- Rahmatya A, Khambri D, Mulyani H. Hubungan Usia dengan Gambaran Klinikopatologi Kanker Payudara di Bagian Bedah RSUP Dr. M. Djamil Padang. *J Kesehat Andalas*. 2015;4(2):478–84.
- Lukasiewicz S, Czezelewski M, Forma A, Baj J, Sitarz R, Stanisławek A. Breast Cancer-Epidemiology, Risk Factors, Classification, Prognostic Markers, and Current Treatment Strategies-An Updated Review. *Cancers (Basel)*. 2021 Aug;13(17).
- Nur IM, Risanti R. Hubungan Usia dengan Tipe Histopatologi , Grading , dan Metastasis Kelenjar Getah Bening pada Penderita Karsinoma Payudara di Bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Al-Islam Bandung *Relationship Between Age And The Type Of Histopathology , Grading , .* 2015;182–9.
- Warjianto W, Soewoto W, Alifianto U, Wujoso H. Hubungan Reseptor Estrogen, Reseptor Progesteron dan Ekspresi Her-2/Neu Dengan Grading Histopatologi pada Pasien Kanker Payudara di RSUD dr. Moewardi Surakarta. *Smart Med J*. 2020;3(2):96.
- Nuratifah AP, Irawiraman H, Hasanah N, Munir S. Derajat Histopatologi Berhubungan dengan Ekspresi Ki-67 pada Kanker Payudara Invasif. *J Verdure*. 2022;4(1):50–5.
- Liang Q, Ma D, Gao RF, Yu K Da. Effect of Ki-67 Expression Levels and Histological Grade on Breast Cancer Early Relapse in Patients with Different Immunohistochemical-based Subtypes. *Sci Rep*. 2020;10(1):1–9.